

Notícias referentes à prisão de Obéd e de outros integralistas do Espírito Santo em 1938

Observações:

Este arquivo em PDF faz parte do Material Suplementar Eletrônico (MSE) do livro *Caneta de Ouro: Poesia e Trajetória de Vida de Obéd Emmerich*, de autoria de Francisco G. Emmerich, publicado em 2025 — estando relacionado com a seção 3.9 – Capítulo 3 do livro.

Introdução:

Como explicado na seção 3.9 do livro *Caneta de Ouro*, em 1938 (nos meses de março e maio) ocorreram duas tentativas de golpe político-militar promovidas por integralistas contra o governo do Estado Novo de Getúlio Vargas. Esses episódios ficaram conhecidos como os levantes, golpes (em alemão: *putsch*) ou intencionas integralistas de 1938.

Após a segunda tentativa, em 11 de maio de 1938 — quando cerca de 80 pessoas atacaram o Palácio Guanabara (residência oficial do presidente da República) no Rio de Janeiro —, a reação do Estado Novo foi extremamente rigorosa e abrangente, estendendo-se por todo o país.

Os participantes diretos foram presos e processados pelo Tribunal de Segurança Nacional (Menandro, 2001). Além dos diretamente envolvidos, cerca de 1.500 integralistas de diversas regiões do Brasil também foram presos, mesmo sem participação direta ou indireta no golpe.

Esse foi o caso de ex-governadores e ex-chefes de núcleos municipais e distritais da Ação Integralista Brasileira (AIB), como Obéd Emmerich. Muitos dos detidos foram mantidos incomunicáveis. Oficialmente, as prisões eram justificadas pela necessidade de investigação e de possíveis julgamentos.

Para acompanhar o destino oficial de Obéd e de outros integralistas do Espírito Santo, realizamos pesquisas na imprensa estadual (*Diário Oficial do Espírito Santo* e *A Gazeta*) e nos arquivos do DOPS-ES, acessíveis no site Banco de Dados Memórias Reveladas (Arquivo Nacional / Ministério da Justiça – Fundo DOPS-ES), obtendo resultados que estão destacados parcialmente no livro *Caneta de Ouro*. Cabe informar que acessamos os originais dos documentos do DOPS-ES – localizados no Arquivo Público do Estado do ES – e obtivemos algumas imagens com maior nitidez que as disponíveis no site.

Apresentamos a seguir uma série de informações que complementam, de forma mais detalhada (com cópias completas dos originais), o conteúdo do livro, referentes à prisão e à soltura de integralistas no Espírito Santo, entre maio e agosto de 1938.

Vitória, 15 de maio de 2025

Francisco Guilherme Emmerich

Notícias de duas delegacias sobre a prisão de Obéd:

Há dois ofícios que confirmam a prisão de Obéd em maio de 1938. O primeiro foi emitido pelo delegado de polícia de Cariacica ao Chefe de Polícia em Vitória, escrito em 16 ou 17 de maio de 1938, conforme mostrado abaixo:

BR ES APEES, DES.O.IAC.4

p. 72

DELEGACIA DE POLICIA DE CARIACICA.

EXMO SR. DR. CHEFE DE POLICIA

VICTORIA.

Pelo soldado deste destacamento faço apresentara V.Exa. o preso Cicero Nunes de Oliveira elemento integralista conforme declaração em poder de V.Exa. como tambem o Snr Obed Emerick ex-chefe integralista deste municipio que poderá adiantar qualquer coisa que venha assim facilitar as diligencias policiaes.

Attenciosas Saudações

(a) Edmundo Cavalcanti

Delegado de Policia em Comissão.

Transcrição:

“BR ES APEES, DES.O.IAC.4

p. 72

DELEGACIA DE POLÍCIA DE CARIACICA

EXMO. SR. DR. CHEFE DE POLÍCIA

VITÓRIA.

Pelo soldado deste destacamento faço apresentar a V. .Exa. o preso Cicero Nunes de Oliveira elemento integralista conforme declaração em poder de V. Exa. como também o Sr. Obed Emerick ex-chefe integralista deste município que poderá adiantar qualquer coisa que venha assim facilitar as diligências policiais.

Attenciosas Saudações

(a) Edmundo Cavalcanti / Delegado de Polícia em Comissão.”

Cabe comentar que o nome do Chefe de Polícia de Vitória é Arlindo Martins de Figueiredo e que o nome de Obéd Emmerich foi grafado incorretamente.

O segundo ofício, de 18 de maio de 1938, foi do Chefe de Polícia ao Diretor da Penitenciária de Pedra D'Água. A cópia do original e apresentada a seguir:

BR ES APEES, DES. O. IAPC 4

p 67

3.876

18

Maio

38

Illmo. Sr. Dr. Director da Penitenciaria do Estado

=:PEDRA D'AGUA:=

Com este, apresento-vos os srs. dr. Aurelio Gomes, Lazaro Lopardi, Obed Emmerich e Francisco Dadalto, os quaes deverão ahí permanecer incommunicaveis, em cubiculos separados, á disposição do Exmo. Sr. Dr. Secretario do Interior e Justiça, até ulterior deliberação.

SAUDAÇÕES CORDEAES

(DR. ARLINDO MARTINS DE FIGUEIREDO)

Chefe de Policia

Transcrição:

“BR ES APEES, DES.O.IAC.4 p. 67

3.876

18

maio

38

Ilmo. Sr. Dr. Director da Penitenciaria do Estado (Pedra D'Água),

= PEDRA D'AGUA =

Com este, apresento-vos os srs. dr. Aureliano Gomes, Lazaro Lopardi, Obéd Emmerich e Francisco Dadalto, os quais deverão aí permanecer incomunicáveis, em cubículos separados, à disposição do Exmo. Sr. Dr. Secretário do Interior e Justiça, até ulterior deliberação.

SAUDAÇÕES CORDIAIS

(DR. ARLINDO MARTINS DE FIGUEIREDO) / Chefe de Polícia”

Prisões dos integralistas no Espírito Santo e outros eventos
divulgadas pelo *Diário Oficial do ES (DOES)* e *A Gazeta*

DOES – 17 de maio de 1938 - 1^{as} notícias

Secretaria do Interior e Justiça

Foi instaurado inquerito em todas as Secretarias para apurar a existência de funcionarios adeptos do Integralismo.

A Policia já efetuou algumas prisões de chefes integralistas e continua em diligencias.

O Povo deste Estado indignado com a revoltante intentona verificada na madrugada de onze do corrente, tem trazido ao Governo do Estado seus protestos de solidariedade ao regimen e repulsa contra o criminoso procedimento dos integralistas.

Todas as classes trabalhistas estão solidarias com o regimen e apresentam protestos de solidariedade ao Governo.

Varios telegramas têm sido dirigidos desta Capital para s. exa. o Presidente da Republica, inclusive do sr. Presidente da Corte de Apelação de s. exa. revma. D. Luiz Scortegagna, Bispo Diocesano, em seu nome e do cléro espirito-santense.

As familias capichabas endereçaram um telegrama a Madame Getulio Vargas, solidarias com seus momentos de angustia e pedindo transmitir as expressões de seu contentamento ao seu d. esposo por haver escapado ileso da sanha integralista e com ele a Patria estremecida.

O Estado está em perfeita calma.

Estão afastados de suas Prefeituras os Prefeitos de Domingos Martins e Santa Teresa, eleitos pelo Integralismo no regimen anterior.

O Secretario do Interior e Justiça afastou de suas funções de medico legista da Policia o dr. Theophilo Costa, conhecido integralista nesta capital.

Secretaria do Interior e Justiça

O exmo. sr. dr. Celso Calmon Nogueira da Gama, Secretário do Interior e Justiça recebeu ontem o seguinte telegrama:

"Palacio Catete — Celso Calmon Nogueira da Gama — Secretário Interior e Justiça — Vitória — Tenho prazer acusar recebimento e agradecer comunicação seu telegrama 11 corrente proposito providencias tomadas cunhado acatuar ordem publica esse Estado. Cordiais Saudações — *Getulio Vargas*"

Tão logo regresso da Capital da Republica, onde se encontra tratando de interesses do Estado — S. Exa. o sr. Capitão João Punaro Bley — Interventor Federal, será celebrada uma missa em acção de graças em homenagem a s. exa. o sr. Presidente da Republica e realisada uma sessão cívica em logar e hora que previamente serão anunciados.

Vão ser ouvidos no inquerito aberto em todas as Secretarias os funcionarios do interior do Estado.

O Prefeito desta Capital já determinou a abertura de inquerito para apurar os funcionarios integralistas existentes no seu quadro, devendo os Prefeitos do interior ter identico procedimento.

A Policia continua em diligencia para apurar as atividades integralistas neste Estado com relação ao movimento deflagrado na madrugada de 11, no Rio de Janeiro, já se achando detidos varios chefes de nucleos municipais.

Continua a reinar a mais perfeita calma em todo o Estado.

Dr. João Linhares — Chefe provincial do Espirito Santo — está detido em uma das salas da Chefatura de Policia e o Padre Ponciano, sob palavra, em sua propria residencia.

No distrito de Floresta, municipio de Cachoeiro de Itapemirim, a população local fez celebrar missa de pesar pela morte dos defensores do Governo, no tenebroso atentado integralista, ficando a Igreja inteiramente repleta. Apoz a cerimonia religiosa, o Prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, dr. Fernando

Notícia do Rio de Janeiro na imprensa do ES:

DOES – 19 de maio de 1938 – Manchete da 1ª página

Comentando o Decreto de Pena de Morte

DIÁRIO OFICIAL
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ANO XXXI VITÓRIA — SEXTA-FEIRA 20 DE MAIO DE 1938 NÚMERO 3369

SUMARIO

PODER EXECUTIVO — Noticiário. SECRETARIAS DE ESTADO <i>Secretaria do Interior — Resolução n. 153.</i> <i>Chefatura de Polícia, chamada de estrangeiros.</i> <i>Secretaria da Educação — Resoluções na 652 e 658 e 660.</i>	<i>Secretaria de Agricultura — Resoluções na 83 e 89 — Despachos.</i> <i>Secretaria da Fazenda — Pagamentos — Balanço do "Caixa" do dia 19.</i>	PODER JUDICIÁRIO — Pauta para a primeira sessão de Camaras Reunidas — Despachos — Edital. <i>Edições — Administrativos — Forenses — Proclama sede casamento.</i>
--	--	--

Assinado um Decreto definindo os crimes contra a estrutura e a segurança do Estado, e contra a Ordem Social
Pena de Morte aos autores e cúmplices de atentado contra a vida do Presidente da Republica
ELA SERÁ EXECUTADA POR FUZILAMENTO E NÃO SERÁ PUBLICA
Outras disposições do importante Decreto-Lei ontem assinado

A primeira lei constitucional do governo e que publicamos, na íntegra, em nossa edição de ontem, concernida o art. 122 da Constituição de 16 de novembro de 1937, na parte referente à prescrição da pena de morte para aumentar a enumeração dos crimes em que ela poderá ser aplicada.

Promulgada a nova Constituição, não havia sido regulada a pena de morte. Os acontecimentos últimos vieram apressar a medida governamental que estava em retardo. Apareceu primeiro porque assim as circunstâncias o exigiam, a lei constitucional a que nos referimos acima; e, logo a seguir, o decreto-14 imprecisível à execução do dispositivo constitucional.

Este decreto lei foi assinado pelo presidente da República ontem e referendado pelos ministros da Justiça, Guerra e Marinha. Tomou o n. 431, e o seu texto, na íntegra, é o que se segue:

Decreto lei n. 431 de 18 de maio de 1938. Define crimes contra a personalidade internacional, a estrutura e a segurança do Estado e contra a ordem social. — O Presidente da Republica, usando da atribuição que lhe confere o art. 180 da Constituição, decreta:

a mudança da ordem politica ou social estabelecida na Constituição.

5 — Tentar subverter por meios violentos a ordem politica social, com fim de apoderar-se do Estado para o estabelecimento da ditadura de uma classe social.

6 — Insurreição armada contra os poderes do Estado, assim considerada ainda que as armas se encontrem em depósito.

7 — Praticar atos destinados a provocar a guerra civil ou esta sobrevier em virtude deles.

8 — Praticar devastação, saque, incendio, depredação ou quaisquer atos destinados a suscitar terror, com o fim de atentar contra a segurança do Estado e a estrutura das instituições.

9 — Atentar contra a vida, a incolumidade ou a liberdade do Presidente da Republica.

§ 1.º — A pena de morte, nos casos incisos 1 a 7, será aplicada aos cabeças; aos demais, pena de prisão por trinta anos.

§ 2.º — Nos casos dos incisos 8 a 9, a pena de morte será aplicada aos autores como aos cúmplices, sem de cometer qualquer dos crimes referidos no art. 2.º e nos incisos 1, 2 e 3 deste artigo.

Pena — 6 a 10 anos de prisão para os que promoverem, constituírem ou organizarem a associação; 2 a 6, para os que a ela apenas se filiarem.

51 — Formar-se bando armado para cometer qualquer dos crimes mencionados no art. 2.º e nos incisos 1, 2 e 3 deste artigo.

Pena — 5 a 12 anos de prisão para os que constituírem ou organizarem o bando; 3 a 8, para os que apenas dele participarem.

6 — Conectar-se para a pratica de qualquer dos crimes referidos no inciso anterior, se o crime não foi cometido.

Pena — 5 a 8 anos de prisão, aumentada de um terço para os cabeças.

7) — Opor-se, diretamente e por fato, a reunião ou ao livre funcionamento de qualquer dos poderes politicos da União.

Pena — 4 a 6 anos de prisão; dois terços da pena se o crime for contra poder politico estadual e metade se contra poder municipal.

Secretaria do Interior e Justiça

A Polícia continua a agir no sentido de apurar as atividades dos integralistas neste Estado, já estando convencida de que varios nucleos, inclusive o desta Capital, tinham conhecimento da intentona deflagrada na madrugada de 11, na Capital da Republica.

Continuam a chegar novos telegramas de solidariedade e protesto contra o criminoso procedimento dos integralistas.

Preparam-se nesta Capital e outros pontos do Estado varias homenagens a s. exa. o sr. Presidente da Republica.

Nesta capital e nas principais cidades do Estado serão celebradas solenes exequias pelos valerosos brasileiros que tombaram na defesa do regimen.

E' aguardada com ansiedade a chegada nesta Capital, no proximo sabado, do sr. Interventor Capitão João Punaro Bley — que na Capital da Republica, está a serviço dos mais vitais interesses do Estado.

A Polícia em suas diligências, acaba de descobrir escondido em capinzal do sítio do integralista Nabor Tanure, nas proximidades de Cachoeiro de Itapemirim, grande copia de armas e munições, especialmente, noquetões, winchesters e parabeluns.

Até ontem tinham sido detidos os seguintes integralistas: dr. Zilul Pinheiro, Sebastião Brasil, Oswaldo Meyrelles Alves, Torquato Marchini, Archilau Vivaccola, dr. João Linhares, dr. Lastenio Calmon Junior, Padre Ponciano Stenzel dos Santos, Darcy Pereira, Lourival de Paula Serrão, Pedro Dias de Souza, Luiz Marrochi, Attilio Chiezza, Angelo Rigo, Lauro Galerani, Domingos Grillo, Geroncio Moreira de Souza, João Gava, João Sechim Junior, José Corte Imperial, Guilherme Manoel Cyrillo, Antonio Pizatti Paquette, Joaquim Ferreira Pirajá, dr. Dalton Penedo, dr. Aurelio Gomes de Souza, Lazaro Lopardi, Obed Emerich, Francisco Dadalto, José de Siqueira Barros, Felix Henrique Pissiani, Lino Paollielo, Anstiphilo Rosa, Antonio Ribeiro da Silva, Elney da Silva Alves, dr. José Cola, Paulo Loroza, Alvaro Piedade Cardezo, Gil Vieira do Nascimento, Lourenço Biazutti, Nagib Tanure e Vicente Brasil.

Continua a reinar inteira ordem em todo o Estado.

O Governo tem recebido, frequentemente, telegramas e cartas do interior do Estado e desta capital, protestando solidariedade ao regimen e expressando sua repulsa pelo vil atentado dos integralistas.

Entre outras pessoas que têm procurado a Secretaria do Interior e Justiça para apresentar seus protestos de solidariedade e felicitar o Governo pelo malogro da intentona, podemos registrar os nomes dos srs. Orlando Guimarães — Consul da Bolivia, neste Estado; Loarenço Longo — Diretor Geral do Banco B. F. E. e dr. Marlo Freire — Diretor do Banco de Credito Agricola do Estado.

Imagem da notícia do dia 20/05/1938 em outro formato:

Secretaria do Interior e Justiça

Até ontem tinham sido detidos os seguintes integralistas: dr. Ziul Pinheiro, Sebastião Brasil, Oswaldo Meyrelles Alves, Torquato Marchini, Archilau Vivacqua, dr. João Linhares, dr. Lastenio Calmon Junior, Padre Ponciano Stenzel dos Santos, Darcy Pereira, Lourival de Paula Serrão, Pedro Dias de Souza, Luiz Marrochi, Attilio Chieza, Angelo Rigo, Lauro Galerani, Domingos Grillo, Geroncio Moreira de Souza, João Gava, João Sechim Junior, José Corte Imperial, Guilherme Manoel Cyrillo, Antonio Pizatti Paquette, Joaquim Ferreira Pirajá, dr. Dalton Penedo, dr. Aurelio Gomes de Souza, Lazaro Lopardi, Obed Emmerich, Francisco Dadalto, José de Siqueira Barros, Felix Henrique Pissari, Lino Paollielo, Anstiphilo Rosa, Antonio Ribeiro da Silva, Elney da Silva Alves, dr. José Cola, Paulo Loroza, Alvaro Piedade Cardozo, Gil Vieira do Nascimento, Lourenço Biazutti, Nagib Tanure e Vicente Brasil.

Continua a reinar inteira ordem em todo o Estado.

Transcrição do Diário Oficial do Estado do Espírito Santo de 20/05/1938:

“Secretaria do Interior e Justiça / ... / Até ontem tinham sido detidos os seguintes integralistas: dr. Ziul Pinheiro, Sebastião Brasil, Oswaldo Meyrelles Alves, Torquato Marchini, Archilau Vivacqua, dr. João Linhares, dr. Lastenio Calmon Junior, padre Ponciano Stenzel dos Santos, Darcy Pereira, Lourival de Paula Serrão, Pedro Dias de Souza, Luiz Marrochi, Attilio Chieza, Angelo Rigo, Lauro Galerani, Domingos Grillo, Geroncio Moreira de Souza, João Gava, João Sechim Junior, José Corte Imperial, Guilherme Manoel Cyrillo, Antonio Pizatti Paquette, Joaquim Ferreira Pirajá, dr. Dalton Penedo, dr. Aurelio Gomes de Souza, Lazaro Lopardi, Obed Emmerich, Francisco Dadalto, José de Siqueira Barros, Felix Henrique Pissari, Lino Paollielo, Anstiphilo Rosa, Antonio Ribeiro da Silva, Elney da Silva Alves, dr. José Cola, Paulo Loroza, Alvaro Piedade Cardozo, Gil Vieira do Nascimento, Lourenço Biazutti, Nagib Tanure e Vicente Brasil. /Continua a reinar inteira ordem em todo o Estado.”

DOES – 05 de junho de 1938 – Soltura de alguns Presos e Visita

Secretaria do Interior e Justiça

Será celebrada hoje em Cachoeiro de Itapemirim missa solene em ação de graças por haver ... exa. o sr. Presidente da Republica escapado ileso da intenciona integralista.

Foram soltos ontem os integralistas constantes da relação abaixo, por não ser necessaria, por enquanto, a continuação da restrição de sua liberdade: Ubirajara Pereira Barreto, Paulo Louroza, Gil Vieira do Nascimento, Mario Monteiro, Augusto Simmen Corinto Souza, Affonso Del Caro, José Pinheiro de Souza Werneck, Pedro Dias de Souza.

Cessou hoje a incomunicabilidade em que se achavam os seguintes presos integralistas: Dr. Aurelio Gomes, Felix Pinciari, José de Siqueira Barros, Nagib Tanure, Arcelino de Almeida Ramos, dr. Ziul Pinheiro, Aristides Biazute Tackette, Arthur Pereira Coelho, Francisco Ferreira Vianna, Pery da Silva Quintaes, Darby Pereira, Padre Panciano Stenzel dos Santos, dr. Sylvio Prado, Milton Prado Djalma Heley HERS, dr. Robisson Castello, dr. João Linhares.

A Policia permitirá hoje, das 13 ás 16 horas uma visitação especial aos presos integralistas, devendo os interessados procurarem-se munir da necessaria autorização na Chefatura de Policia, das 10 ás 12 horas.

DOES – 12 de junho de 1938 – Soltura de alguns Presos

Secretaria do Interior e Justiça

Foram soltos ontem os integralistas constantes da relação abaixo, por não ser necessaria, por enquanto, a continuação da restrição de sua liberdade: Pedro Cola, Fernando Moscon, Guilherme Grilo, dr. Ziul Pinheiro, Lazzaro Lopardi, Henrique Pinciara e Aristides Guizer Tacketti.

18 de junho de 1938 – Soltura de alguns Presos

DOES – 21 e 22 de junho de 1938 (mesma notícia) – Prisões Domiciliares

DOES – 26 de junho de 1938 – Prisões Domiciliares

Notícias do Rio de Janeiro na imprensa do ES:

DOES – 4 de agosto de 1938 –

Audiência de julgamento no Rio de Janeiro dos 51 implicados nos processos

A Gazeta – 4 de agosto de 1938 – **Notícia sobre a Audiência de julgamento no Rio de Janeiro dos 51 implicados nos processos**

A Gazeta – 9 de agosto de 1938 – **Noticiando que**

Em 15 de agosto haveria julgamento da apelação do Tenente Fournier e iniciaria o pedido de exclusão de culpa de Plínio Salgado

